

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

beradi. Schraw va Moshman (1995) metakognitiv nazariyalarni o'rganishning muhimligini ko'rsatib, o'quvchilarning o'z o'rganish jarayonlarini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Zohar va Ben David (2008) metakognitiv bilimlarni aniq o'qitish orqali o'quvchilarning tushunish darajasini oshirish mumkinligini ko'rsatadilar.

Foydalangan adabiyotlar

1. Flavell, J. H. (1979). "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry." *American Psychologist*, 34(10), 906-911.
2. Schraw, G., & Moshman, D. (1995). "Metacognitive Theories." *Educational Psychology Review*, 7(4), 351-371.
3. Zohar, A., & Ben David, A. (2008). "Explicit Teaching of Metastrategic Knowledge in Authentic Classroom Situations." *Metacognition and Learning*, 3(1), 59-82.
4. Desoete, A. "Evaluating and Improving the Mathematics Teaching-Learning Process Through Metacognition." *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 5(3), 705-730.
5. White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (1998). "Inquiry, Modeling, and Metacognition: Making Science Accessible to All Students." *Cognition and Instruction*, 16(1), 3-118.
6. Yo.A.Mamataxunov "Problems in formation of cognitive independence of primary school students in the process of teaching physics" *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) 2022 Том 140 DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.1108.*

UDK: 371.015

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK MUTAXASSIS AGRONOMLARDA KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING ILMIY – NAZARIY ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/12192422>

Alijonova M.R.

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada respublikamizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish, kasbiy ta'lim ishchi kasblariga maxsus tayyorlash masalasiga, ta'lim oluvchi shaxsida kasbiy mahorat va layoqat sifatlarini shakllantirishga doir ma'lumotlar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *kompetensiya, metodika, kasbiy ta'lim, kasbiy mahorat, kasbiy maorif, kasbiy diagnostika, kasbiy layoqat.*

Аннотация. *В данной статье в результате реформ, реализуемых в системе образования в нашей республике, представлена информация о развитии профессиональной компетентности будущих специалистов-агрономов, проблеме специальной подготовки по рабочим профессиям, формировании профессиональных навыков и способности у обучающегося.*

Ключевые слова: *компетенция, методология, профессиональное образование, профессиональные навыки, профессиональное образование, профессиональный диагноз, профессиональные способности.*

Abstract. *This article, as a result of reforms implemented in the education system in our republic, provides information on the development of professional competence of future agronomist specialists, the problem of special training in blue-collar professions, the formation of professional skills and abilities in the student.*

Key words: *Competence, methodology, professional education, professional skills, professional education, professional diagnosis, professional abilities.*

Oliy ta'lim tizimida sifatli kadrlar tayyorlashda bo'lajak mutaxassislarining o'zi tanlagan kasbi va mutaxassisligi bo'yicha puxta bilim berish asosida kelgusi amaliy faoliyatida o'z funksional vazifalarini mukammal bajarishga tayyorlash yo'nalishlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar jarayonida oliy ma'lumotli mutaxassis shaxsiga va ularning faoliyatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar asosida ta'limni modernizatsiya qilish, yangilash hamda ta'lim mazmunini izchil rivojlantirib borish bilan bir qatorda, bo'lajak mutaxassislarga belgilangan malakaviy talablarni ham shaxs va jamiyat ehtiyojlariga muvofiq izchil takomillashtirib borish zarurati mavjud [1].

Asosiy qism. Oliy ta'lim jarayonlarini zamonaviy rivojlanishlar bilan muvofiqlashtirishda va takomillashtirishda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi, ya'ni ularning professionalligi, kompetentli bo'lishi alohida e'tirof etiladi. Chunki malakali kadrlar tayyorlash jarayonlari samaradorligini ta'minlash yo'nalishidagi zamonaviy talablar bo'lajak mutaxassislar kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion va integratsion ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etishni nazarda tutadi. Bizning tadqiqot ishimizning ilmiy- nazariy, metodologik asosi sifatida bo'lajak mutaxassis agronom kasbiy kompetentligini tizimlilik, pedagogik mahoratni egallash, shaxsiy-kasbiy rivojlanishga yo'naltirish va integrativ yondashuvni takomillashtirish kompetentli yondashuv tanlab olingan [2]. Shu nuqtayi nazardan, tizimlilik mazmun-mohiyatida subyekt va obyekt o'zaro bevosita bog'langan va kommunikatsiya, informatsiyani nazariy o'rganib amaliyotga tatbiq qilish jarayonida bir-birini takomillashtiruvchi transformatsiyalovchi elementlardan tashkil topgan yaxlit tizim (hosila) sifatida qaraladi.

Adabiyotlarni o'rganish natijalari ko'rsatishicha: birinchidan, «kompetentlik» tushunchasining falsafiy va psixologik lug'atlardagi talqini mavjud emas ikkinchidan, ba'zi mualliflar psixologik-pedagogik adabiyotlarda «kompetentlik» va «kompetensiya» tushunchalarini ajratmaydilar.

«Kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalarini farqlash uchun mazkur tushunchalar adabiyotlarda qanday ifodalanganligini tahlil qilamiz. «Kompetensiya» tushunchasi lug'atlarda quyidagicha talqin etiladi:

- bu muayyan organ yoki mansabdor shaxsning qonun bilan, mazkur organ ustavi yoki boshqa qoidalar bilan belgilangan vakolatlari (huquq va majburiyatlari) yig'indisi;
- kimdir yaxshi xabardor bo'lgan masalalar sohasi [3].

Mazkur ta'riflardan ko'rinib turganidek, kompetensiya tushunchasi turlicha talqin etiladi.

B.Xodjaevning fikricha kompetensiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) – sub'ektning maqsadni qo'yish va unga erishish uchun tashqi va ichki zahiralarni samarali birga tashkil qila olishiga tayyorligi boshqacha qilib aytganda, bu sub'ektning muayyan kasbiy masalalarini yecha olishga shaxsiy qobiliyatidir [4].

Muallifning fikridan kelib chiqqan holda, kompetensiya insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda ma'lum bir muammoni hal etishga doir qobiliyati, degan xulosaga kelish mumkin. Demak, bizning fikrimizcha ham kompetensiya insonga nafaqat kasbiy, balki uning butun hayotiy faoliyati davomida kerak bo'ladigan qobiliyatlar yig'indisidir.

Kompetensiyaning turlarini tasniflashga doir xilma xil yondashuvlar mavjud. Jumladan, N.A.Muslimov va M.B.Urazovalar kasbiy ta'lim nuqtai nazaridan kompetensiyalarni quyidagi

turlarga ajratadi: maxsus kompetensiya – yetarli yuqori darajada o‘z kasbiy faoliyatini egallash, keyingi kasbiy rivojlanishini loyihalashtira olish; ijtimoiy kompetensiya – birgalikdagi kasbiy faoliyat, hamkorlikni egallash, o‘z mehnati natijalariga ijtimoiy javobgarlik: shaxsiy kompetensiya – shaxsiy mustaqil aks etish va mustaqil rivojlanish usullari, shaxsning kasbiy deformatsiyalarga qarshi turish vositalarini egallashi; individual kompetensiya – kasb doirasida individuallikni mustaqil qo‘llash va rivojlantirish usullarini egallash, kasbiy-shaxsiy o‘shish, mustaqil tashkil qilish va mustaqil reabilitatsiya qilishga tayyorgarlik; asosiy kompetensiyalar – moslashish va maxsuldor faoliyat uchun zarur bo‘lgan shaxsning madaniyatlararo va sohalararo bilim, qobiliyat va ko‘nikmalari Bundan shunday xulosa qilish mumkin, bo‘lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish mazkur sohada faoliyat olib borayotgan professor o‘qituvchining uzluksiz ravishda rivojlanib borishini ta‘minlovchi bilim, ko‘nikma va qobiliyatlari yig‘indisini takomillashtirib borishi muhim.

Yana shuni ham ta‘kidlab o‘tish joizki, kasbiy kompetentlikning metodik tavsifi insonning butun hayoti davomidagi nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq eta olish imkoniyatini yaratadi. Mazkur tushunchaning semantikasi bo‘yicha subyektiv munosabatlar, ilmiy izohlar keltirilgan

«Kompetentlik» tushunchasini ta‘riflashda esa ular o‘xshashligi va bir-birini takrorlashini ta‘kidlash mumkin:

- biror narsa-hodisa to‘g‘risida fikrlashga imkon beruvchi bilimlarga egalik;
- xabardorlik, vakolatlilik;
- avtoritetlik, vakolatlilik.

Ta‘riflar tahlilidan ma‘lum bo‘ladiki, «kompetensiya» tushunchasi V.N.Vvedenskiyning nuqtai nazarlarini inobatga olgan holda, muayyan kasbning, ya‘ni insonning bilim, ko‘nikma va malakalarini qo‘llash sohasining aniq funksional tavsiflari yig‘indisi hisoblanadi [5]. «Kompetentlik» esa, bizning fikrimizcha, bu bilimlar yig‘indisi, interiorizatsiyalashgan tizimga egadir. Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda kompetentlikni turlicha talqin etilishi kuzatiladi:

O.Qo‘ysinov	Bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo‘llay olishini ifodalaydi.
B.H.Xodjaev	Ma‘lum sohaga doir biror bir muammoni hal etishga imkon beruvchi shaxsning zaruriy kompetensiyalarni egallaganligi
N.Sh.Turdiyev	Talabanning shaxsiy sifatlari to‘plami (bilimlar, ko‘nikmalar, layoqatlar) bo‘lib, belgilangan ijtimoiy va shaxsiy sohadagi faoliyatda orttirgan tajribasi bilan belgilanadi
N.Muslimov	Pedagog tomonidan alohida bilim va malakalarning egallanishi bilangina emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va amaliy harakatlarning o‘zlashtirilishi
Raven Dj.	Sub‘ekt uchun shaxsiy ahamiyatli faoliyatda namoyon bo‘luvchi uning bilim, ko‘nikma va qobiliyatlari yig‘indisi
V.A.Bolotov	Kognitiv, predmetli-amaliy va shaxsiyning murakkab sintezi; bilim, malaka, ma‘lumotlilikning mavjudlik usuli
N.Dmitrieva	Uning (insonning – bizning izoh) yuzaga kelgan shaxsiy sifati yoki ularning yig‘indisi va shu sohadagi faoliyatga nisbatan minimal tajribasi
Yu.Vardanyan	Shaxsning ma‘lum vazifalarni hal etish uchun nazariy bilimlar va amaliy tajribalardan foydalanishga tayyorligi va qobiliyati

Ayrim mualliflar mazkur tushunchaning belgilarini keltiradilar: muvaffaqiyatli faoliyat uchun ma'lum bilimlarning mavjudligi, mazkur bilimlarni amaliyot uchun tushunish va boshqalar [6]. Boshqalarning tushunishlari bo'yicha esa kompetentlik – bu nafaqat ijro etish mazmunidagi, balki faoliyat bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarni tashkil etish va tizimli tushunish ma'nosidagi mahoratdir; bu ichki psixologik tashkil etuvchilarning va bilim, ko'nikma va boshqalardan iborat bo'lgan mutaxassis shaxsi sifatlarining murakkab tizimi.

Kasbiy kompetensiyaning shakllanish bosqichlari quyidagicha:

- O'z-o'zini tahlil qilish va zarur narsalarni anglash;
- O'z-o'zini rivojlantirishni rejalashtirish, maqsad-vazifa belgilash;
- O'z-o'zini namoyish etish va kamchiliklarni tuzatish.

Ta'lim sifatini o'zgartirishda o'qituvchi kompetentligining roli:

- Tashkilotchi ijtimoiy pedagog talabalarni mustaqil hayotga tayyorlash;
- Fasilitator (guruh yetakchisi) guruhda ijobiy-psixologik muhit yaratadi;
- Metodist ta'lim jarayonida talabalarining muammoni yechimlariga yordam beradi va qo'llab-quvvatlaydi;

- Tadqiqotchi-novator yangilik yaratuvchi, muntazam ravishda o'z ustida ishlaydi, yangi g'oyalar yaratadi.

- O'zaro ta'sir ko'rsatuvchi jamoa bo'lib ishlay oladi va ishlashga o'rgatadi;
- Maslahatchi shaxsiy namunasini o'rgatadi.

“Kompetensiya va kompetentlik o'zaro qo'shib ketgan tushunchalar bo'lib, lekin pedagog olimlar tomonidan ularning har biriga alohida tushunchalar yoki bir sinonim tushunchalar sifatida e'tirof etilib, ular jamiyat tomonidan uning fuqarolarini tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar sifatida baholanadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, “kompetentlik” tushunchasi bilan bir qatorda “kompetensiya” tushunchasi qo'llanilib, ular o'zaro bog'liq bo'lgan, aynan o'xshashlik, differensial hamda integral xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning ikki muhim ko'rsatkichi – sifat va samaradorlik aynan mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi va kasbiy mahoratiga uzviy aloqadordir. Uning kasbiy talabnomasi (professiogrammasi) kun sayin kuchaymoqda. Bir-biriga bog'liq bo'lgan talablarining majmui, mutaxassisning umumlashtirilgan modelini tashkil etadi. Tadqiqotlar bo'lajak mutaxassis agronomlar shaxsining ijtimoiy funksiyasi uni qay darajada kasbiy kompetensiyalarni va kasbiy mahoratni egallaganligida ko'rinishini asoslamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Психолого-педагогический словарь для учителей и преподавателей общеобразовательных учреждений . - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. - 544с
2. Маер А. А. Рефлексивный мониторинг формирования профессиональной компетентности педагога дошкольного образования: Дисс...канд.пед.наук / А.А.Маер. - Барнаул, 2002. - 220с
3. Сериков В.В. Образование и личност. Теория и практика проектирования педагогических систем / В.В.Сериков. - М.: Изд- во «Логос», 1999. - 272с.
4. Xodjaev V.X. Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didiktik ta'minot vositasida rivojlantirish. Dis...ped.fan. dok - T.: 2016. - 314-b
5. Xodjaev V.X. Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didiktik ta'minot vositasida rivojlantirish. Dis...ped.fan. dok - T.: 2016. - 314-b.
6. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / Педагогика. - 2003. - №10.-С.51-55.

